

INKLYUZIV TA'LIMDA RESURS PEDAGOG VA UNING VAZIFALARI

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi sirtqi 21-

01 guruh talabasi Arifxo'jayeva Nilufar

Axmadali qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209983>

Annotatsiya: ushbu inklyuziv ta'limda resurs pedagog va uning vazifalari, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar bilan faoliyat turlarini tashkil etishga, o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayoni haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данном инклюзивном образовании дается информация о ресурсном педагоге и его задачах, образовательном процессе, направленном на организацию и освоение деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями.

Abstract: This article provides information about the resource teacher and his/her responsibilities in inclusive education, as well as the educational process aimed at organizing and mastering activities with children with special educational needs.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, oila, jamoa, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, muhit, irsiyat, resurs o'qituvchisi.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, инклюзивная культура, семья, сообщество, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, окружающая среда, наследственность, ресурс педагога.

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, inclusive culture, family, community, children with disabilities, development, environment, heredity, resource teacher.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim jarayoniga juda katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdagi o'rnini va mavqeyini oshirish

uchun ta'limga inklyuziv ta'lim olib kirildi. bundan asosiy ko'zlangan maqsad, imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashtirish va jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashdan iboratdir. Bu borada ta'limda uchrayotgan barcha kamchilik va salbiy omillarning ta'sirini kamaytirish asosiy va dolzarb masaladir. Shulardan biri inklyuziv ta'limning resurs o'qituvchisi va uning vazifalarini to'laqonli bajarilishiga qaratilgan jarayonni to'g'ri tashkillashtirishdir. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim sharoitida o'qitish maktablararo qatnab yuruvchi o'qituvchi, ya'ni, resurs o'qituvchi faoliyatini talab etadi. Inklyuziv ta'lim amaliyotda maktablararo qatnab yuruvchi o'qituvchi va oddiy sinf o'qituvchisining hamjihatlikdagi harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Ba'zi sinflarda bolani ma'lum bir vaqtga sinfdan ajratib olish kerak bo'lishi mumkin. Xamma vaqt nima bo'lsada resurs o'qituvchi sinf o'qituvchisi bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishi va bu maxsus ta'lim sohasida mutaxassislikka ega bo'lishi talab qilinadi.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Ta'lim jarayonida mukamallik va natijadorlik doimiy talab hisoblaniladi. Resurs o'qituvchi maxsus tarbiyaga muhtoj bolalar uchun kerak bo'lgan qo'llanmalar, jihozlar bilan ta'minlash, homiylar topish, ota-onalarni maktabga yordam berishga jalb qilish va imkoniyati cheklangan bolalar, sog'lom bolalar hamda sinf o'qituvchisi o'rtasida mustahkam aloqani o'rnatish, maxsus resurs qo'llanmalarni ta'minlash orqali yordam berish, ota-onalar, bolalar, oddiy sinf o'qituvchilari va maktab ma'muriyatiga maslahatlar berish, shuningdek, maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun faoliyatlar va ularga mos keluvchi ta'lim dasturlari haqida muhokamalar yuritish, hatto maxsus tarbiyaga muhtoj bo'lmagan bolalarning ota-onalariga ham ma'lumotlar yetkazib turadi.

Inklyuziv ta'limda resurs o'qituvchisining faoliyatidan ko'zlangan asosiy maqsad quyidagilarda aks etadi:

- umumta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan maxsus ta'limga muhtoj o'quvchilar va ularning o'qituvchilariga yordam kursatishdan iborat.
- Resurs o'qituvchi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

➤ har bir o‘quvchini qaysi darajadagi yordamga muhtojligini aniqlash va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda ular bilan uchrashish.

➤ o‘quvchilar bilan yakka tartibda ishlash,

➤ individual rejalardan kelib chiqqan holda ularni kuzatish,

➤ o‘quv dasturiga moslashishiga yordam berish, o‘qitish va baholash,

➤ sinf o‘qituvchilariga o‘quvchilarning maxsus ehtiyojlari va qobiliyatlariga oid ma’lumotlarni berish,

➤ sinf o‘quvchilarini individual o‘quv rejalari bilan tanishtirish va ular bo‘yicha maslahatlar berish.

➤ muntazam ravishda o‘quvchilarning erishayotgan muvaffaqiyatlarini muhokama qilish va baxolash.

➤ maktab jamoasining boshqaruv xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash; zarurat tug‘ilsa, o‘quvchilarni boshqa yordam ko‘rsatuvchi uyushmalarga taklif etish (masalan, seminarlarga, shifokorlar huzuriga).

➤ o‘quvchilar hamda o‘quvchilar bilan individual ravishda olib boriladigan faoliyatlarni qayd etib borish.

➤ standart o‘quv reja talablariga javob bermaydigan vaziyatlarda har bir o‘quvchiga individual o‘quv reja tuzishga ko‘maklashish;

➤ o‘zgaruvchan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda individual o‘quv rejalarni yangilash va baholash. mavjud barcha resurslar (o‘quv adabiyotlar, o‘qitish qurilmalari va boshqa asboblarni hujjatlashtirish va ular ro‘yxatini tuzish).

XULOSA VA TAVSIYALAR

Inklyuziv ta’limda resurs o‘qituvchisi o‘z vazifa va maqsadlaridan kelib chiqqan holda ish rejasini tuzishda quyidagilarni hisobga olishi kerak:

- resurs o‘qituvchilarning maxsus ta’lim olishga bo‘lgan talablarga javob beradigan yordamlarni ko‘rsatish;

- Sinf o‘qituvchisi bilan birgalikda individual dasturlarni yaratish va uni baholash;

- O‘qituvchilar muhtoj bo‘lgan xizmatlarni amalga oshirish;

- Bolaning o‘qituvchisi yoki maktabi almashganda u haqidagi ma’lumotlarni yetkazib berishni boshqarish;
- Yangi kelgan o‘qituvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va qondirish;
- Maxsus ta’limga muhtoj bo‘lgan oddiy sinflarga o‘qituvchilarning moslashishiga yordam berish;
- Zarurat tug‘ilganda sinfdan tashqarida individual va guruhga asoslangan ko‘rsatmalarni berish;
- Individual dasturlarni muvaffaqiyatli bo‘lishini boshqarish;
- Maxsus ta’limga muhtoj bolalarni maktabning jismoniy muhitiga jalb etishda ularning shu muhitga moslashishiga yordam beruvchi maktab boshqaruvi;
- Maxsus yordamchi vositalar va qo‘llanmalarga bo‘lgan talabni o‘rganish va ulardan foydalanishni boshqarish;
- Inklyuziv ta’limni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash kabi masalalardan iborat buladi.

Inklyuziv ta’limda resurs o‘qituvchi faoliyat yuritmasligi, ko‘p vaqtini yo‘lda samarasiz sarflamasligi juda muhimdir. Resurs o‘qituvchi maxsus tarbiyaga muhtoj bolalarning darslardagi qiyinchiliklarni va ehtiyojlarini muhokama qiladi. Vaqti-vaqti bilan u joylarda olib borilayotgan o‘qituvchilar treningida maxsus tarbiyaga muhtojlik muammosi bo‘yicha maslahat va ko‘rsatmalar berib boradi. (Masalan, maxsus tarbiyaga muhtoj bolaning nuqson xususiyatlarini, darajalarini aniqlash, individual psixologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha metodik tavsiyalar berish kabi.) Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta’lim tizimida o‘qitish, tarbiyalash jarayonida pedagog va ota-onalarga maslahat beruvchi resurs markazlarining roli muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta’lim. Darslik / Madatov I.Y.; O‘zR Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo‘rg‘on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. 4.Pedagogik atamalar lug‘ati.. – T.: “Fan”, 2008. – B. 47.

5. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.– T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.
6. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
9. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.